

PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL A PARTIR DA BRINCADEIRA AMARELINHA

 DOI: 10.5281/zenodo.8431686

Ranilson Edilson da Silva

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM) e Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O Artigo intitulado Psicomotricidade relacional a partir da brincadeira amarelinha, tem como objetivo apresentar teoricamente uma ação que permite a criança, ao jovem e ao adulto, a expressão e superação de conflitos relacionais, interferindo de forma clara, preventiva e terapêuticamente, sobre o processo de desenvolvimento cognitivo, psicomotor e sócio-emocional, na medida em que estão diretamente vinculados a fatores psicoafetivos relacionais. Numa pesquisa de cunho qualitativo por meio de diversos contextos teóricos conceitua que a Psicomotricidade relacional visa desenvolver e aprimorar os conceitos relacionados ao enfoque da Globalidade Humana. Busca superar o dualismo cartesiano corpo/mente, enfatizando a importância da comunicação corporal, não apenas pela compreensão da organicidade de suas manifestações, mas essencialmente, pelas relações psicofísicas e sócioemocionais do sujeito. Preza por uma abordagem preventiva, com uma perspectiva qualitativa e, portanto, com ênfase na saúde, não na doença. Segundo os grandes educadores, é quando vencemos nossas dificuldades que nos tornamos livres para a aprendizagem e, conseqüentemente, para a vida. Vivemos num momento social, econômico e político muito delicado, em que percebemos e sentimos muito próximos de nós a discriminação, a violência, o descaso com os valores morais e éticos, a falta de limites ou o excesso deles. Daí a importância das metodologias lúdicas para facilitar a aprendizagem e o relacionamento pessoal e intrapessoal dos indivíduos.

Palavras-chave: Psicomotricidade Relacional. Aprendizagem. Movimento Físico e Cognitivo.

ABSTRACT

The article entitled Psychomotricity relational from the hopscotch game, aims to theoretically present an action that allows the child, youth and adult, the expression and overcoming of relational conflicts, interfering in a clear, preventive and therapeutic way, on the process of cognitive, psychomotor and socio-emotional development, as they are directly linked to relational psycho-affective factors. In a qualitative research through different theoretical contexts, he conceptualizes that Relational Psychomotricity aims to develop and improve concepts related to the focus of Human Globality. It seeks to overcome the Cartesian body/mind dualism, emphasizing the

importance of body communication, not only by understanding the organicity of its manifestations, but essentially, by the subject's psychophysical and socio-emotional relationships. It values a preventive approach, with a qualitative perspective and, therefore, with an emphasis on health, not disease. According to the great educators, it is when we overcome our difficulties that we become free for learning and, consequently, for life. We live in a very delicate social, economic and political moment, in which we perceive and feel very close to us discrimination, violence, disregard for moral and ethical values, the lack of limits or their excess. Hence the importance of playful methodologies to facilitate learning and personal and intrapersonal relationships among individuals.

Keywords: Relational Psychomotricity. Learning. Physical and Cognitive Movement.

INTRODUÇÃO

O referido trabalho destaca Psicomotricidade Relacional: a teoria de uma prática em que na prática escolar, presenciamos constantemente relatos de pais e professores de que muitos filhos e alunos apresentam dificuldades na aprendizagem e no relacionamento, não conseguem se expressar adequadamente, no entanto, na Psicomotricidade, existem três campos de atuação: reeducação, terapia e educação.

A Psicomotricidade é o estudo do ser humano sob uma perspectiva integrada. Considera o desenvolvimento de um indivíduo por meio da íntima relação entre emoção, movimento, cognição (aprendizagem) e relacionamento, o referido artigo discorre sobre a brincadeira amarelinha como uma prática que trabalha os desafios emocionais, relacionais, comportamentais e motores, e se caracteriza por focar o potencial de cada indivíduo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A AMARELINHA COMO DESENVOLVIMENTO DA PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL

Inicialmente, vamos imaginar o seguinte cenário: o profissional propõe aos pequenos uma interação que vai além da dinâmica formal do currículo escolar. Além disso, ele cria cenários que facilitam a participação dos alunos de maneira colaborativa, como a amarelinha que pode ser agregada às atividades práticas dos estudantes.

A brincadeira mencionada é um método, no qual o seu principal objetivo é promover a realização do trabalho em grupo, como uma técnica de valorizar a prática da comunicação corporal e do chamado jogo colaborativo. Com isso, é possível destacar que a atividade desempenhada valoriza e estimula a comunicação não verbal.

Há que se destacar que a amarelinha não está voltada apenas ao público infantil, mas, também, a adolescentes e adultos. Afinal, o desenvolvimento cognitivo e o estímulo dos aspectos socioemocional e motor são importantes em qualquer fase da vida.

Quando a criança recebe o incentivo já na fase escolar, ela encontra a possibilidade de se desenvolver de forma integral. Nesse sentido, o pequeno começa a interagir em grupo, facilitando sua relação interpessoal e os aspectos trabalhados nessa atividade como mostra a figura abaixo:

Figura 1- Brincadeira de Amarelinha

Fonte: Arte do autor

A amarelinha é uma das atividades relacionadas à **PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL** e compõe os planejamentos dessa fase, pois desenvolve a consciência corporal, a capacidade de se equilibrar e saltar em um pé só. Além desses, é uma excelente oportunidade para se trabalhar com regras, que deverão ser combinadas antes, com o grupo de participantes como desafios emocionais, relacionais, comportamentais e motores, e se caracteriza por focar o potencial de cada participante.

O prazer não deve ser definido apenas como a característica fundamental da brincadeira, destaca Vygotsky (1962/1991), mas que estimula as necessidades dos participantes, de modo a ser considerado estímulo propulsor à ação; só assim

constituir-se-á como elemento para o progresso do comportamento infantil. Um jogo, por exemplo, só será prazeroso para a criança na medida em que ele lhe for interessante. Prossegue o autor, destacando o mundo ilusório e imaginário do brincar, no qual os pequenos têm possibilidade de realizar desejos que lhe são impedidos e para diminuir sua tensão emocional quando não atendidos, especialmente, de imediato.

Bomtempo (1996), concordando com Vygotsky, retrata que o brincar da envolve situação imaginária, sendo as regras geralmente ocultas (implícitas), porque podem ser criadas na relação do comportamento do indivíduo diante da ação.

No entanto, desde o desenvolvimento infantil, haverá atividades lúdicas em que predominarão as regras explícitas, ficando mais ocultas na situação imaginária.

Para Wallon (1941/1995a), que um dos primeiros brinquedos do bebê é o seu próprio corpo, que lhe assegurará momentos prazerosos. O simples brincar com o corpo e o toque afetivo de quem cuida da criança são fatores para que ela tome consciência de si, o que se prevê acontecer durante os primeiros dois anos de vida.

Na investigação da constituição da personalidade, Wallon (1949/1995b) e Gimenes (2000a) informa que o bebê, por volta do oitavo mês de vida, já tem consciência do brincar com o corpo através de sua imagem no espelho. Trata-se de um procedimento episódico, entre outros, que serve para fazê-lo sentir-se como único entre as coisas e pessoas do seu mundo.

Nesse contexto, a imagem do esquema corporal, que se refere à representação simbólica do objeto corpo, aparece somente mais tarde, através das expressões lúdicas através dos jogos e brincadeiras.

Na perspectiva de Wallon, a criança desde o nascimento, através dos seus movimentos e brincadeiras, vai, gradualmente, desenvolvendo-se coordenadamente, vivendo e estruturando melhor a sua imagem corporal, ponto de partida para uma organização complexa que é a construção de sua personalidade. À medida que a criança cresce, brincando e utilizando o seu corpo, o esquema corporal e sua representação desenvolvem-se paralelamente à linguagem falada (Mattos, 1996) não dependendo somente da maturação dos processos orgânicos.

Afirma Wallon (1995/2000), que a criança que se desenvolve afetiva e cognitivamente sai do seu primarismo da infância através do desenvolvimento que se processa em estágios, com alternância de predomínio ora da função afetiva, ora da

cognitiva, ou seja, através de um sistema que envolve a mente, o corpo, o movimento e a ludicidade como formação do relacionamento.

Considera-se, que a brincadeira amarelinha é uma importante ação pedagógica a ser utilizada, pois permite o desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo dos indivíduos. A brincadeira da amarelinha permite desenvolver a consciência corporal, a concentração e o convívio com as regras diante do jogo.

O jogo ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou perigo proporciona condições para aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamento que, em situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro ou punição (CORDAZZO e VIEIRA, 2007, p. 97).

Para o autor baseado nas teorias vygotskianas, afirma que a brincadeira é a atividade principal da infância, não apenas pela frequência de uso que as crianças fazem do brincar, mas principalmente pela influência que esta exerce no desenvolvimento infantil. Os autores ressaltam que a brincadeira “cria as zonas de desenvolvimento proximal e que estas proporcionam saltos qualitativos no desenvolvimento e na aprendizagem infantil”. (p.96).

No contexto de Vygotsky (1991), não existe brincadeiras sem regras, afirmação baseada também nos trabalhos científicos de seus colegas. Para ele a situação imaginária de qualquer forma de brincadeira já contém em si regras de comportamento, mesmo que não seja um jogo com normas expressas.

Vygotsky (1982), (1991) defende que não se pode desmerecer a brincadeira como apenas entretenimento, pois é um meio de aprendizagem, tanto pode ser direcionada por um docente com conteúdos didáticos, como pela criança apenas brincando pode aprender noções de como compartilhar, criar estratégias, imaginação, imitação, entre outros.

Já Piaget (1932/1977 e 1945/1978) destaca outro posicionamento, afirmando que o desenvolvimento das funções cognitivas e a construção do saber, acontecem principalmente como resultado da brincadeira, que se inicia através de jogos de exercícios. Nessas atividades, a Psicomotricidade relacional se faz presente nos primeiros dois anos de vida, ampliam-se em ações que envolvem a coordenação motora global, como o pular, correr e outras atividades inerentes ao desenvolvimento

corporal, cuja simples repetição já representa momentos lúdicos (Piaget, 1945/1978; 1976/1979).

Para Bomtempo, 1996; Gimenes, 1999, essas brincadeiras assinalam o início da representação, tornando-se importantes por ativarem movimentos e permitirem que o símbolo se integre nas estruturas cognitivas como base de atos posteriores mais complexos, os quais, reforçados pela assimilação representativa da realidade, tornam-se instrumentos das apresentações lúdicas.

Esses jogos de construção não caminham sozinhos porque, paralelamente a eles, nessa faixa etária, já devem estar atuantes os jogos de regras simples, os quais, por sua vez, marcam uma fase em que a criança se alicerça para passar da heteronomia para a autonomia.

Assim, quando um indivíduo passa a participar de brincadeiras em grupo como a amarelinha, socializando-se, cada vez mais, estará sob a guarda dos jogos de regras, até instituídos por ele mesmo e seus pares.

A dimensão lúdica que estes autores outrora apresentam, transcende à visão de aprendizagem, de agente facilitador da construção do conhecimento, da afetividade ou do desenvolvimento em geral, pois está veiculada ao simples prazer que proporciona e que satisfaz plenamente a criança que brinca.

METODOLOGIA

A brincadeira Amarelinha Primeiro desenha 10 quadradinhos no chão para formar a amarelinha. Colocar de forma crescente os números de 1 ao 10 e por fim desenhar um círculo que será o céu, ou seja epicentro da brincadeira.

Os quadrados estarão na ordem: um quadrado, dois quadrados até chegar ao 10. Para começar a brincadeira, um dos participantes joga a tampinha, e no número que cair o participante deve ir pulando até chegar no círculo definido como céu. É preciso respeitar a ordem dos pulos para cada quadrado como é definido numa regra e ditada aos participantes. Se o participante for pular em um quadrado, é para pular somente com um pé só. Se for ao de dois, deve pular com os dois pés. Depois que o participante tomar posse, ou seja, pegar a tampinha, deve jogar novamente até chegar no céu e voltar ao começo da amarelinha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi descrito, a brincadeira amarelinha é uma ação motivadoras do indivíduo aprender com satisfação através de uma comunicação significativa e excelente oportunidade para se trabalhar com regras, que deverão ser combinadas antes, com o grupo de participantes como desafios emocionais, relacionais, comportamentais e motores, e se caracteriza por focar o potencial de cada participante.

E se o brincar, em sua linguagem expressiva, é tão variado, sabemos que são muitas as necessidades básicas que ele atende e satisfaz se estiver presente no processo da aprendizagem e beneficiando o desenvolvimento como: praticar, escolher, perseverar, imitar, dominar, construir. Além disso, o ato da brincadeira pode conquistar a confiança, novos conhecimentos, habilidades e entendimentos no criar, observar, experimentar, movimentar, cooperar, sentir, pensar e relacionar.

Contudo, para que o educador seja um promotor da brincadeira em estudo, é importante que tenha brincado e se recorde dos benefícios afetivo/cognitivos que esse brincar lhe proporcionou para desta forma exemplificar aos seus estudantes.

REFERÊNCIAS

BOMTEMPO, E. (1996) **A brincadeira de faz-de-conta**: lugar do simbolismo, da representação, do imaginário. In: Kishimoto, T. M. (org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a Educação (Cap. III). S. Paulo: Cortez.

CORDAZZO, S. T. D.; VIEIRA, M. L. **A brincadeira e suas implicações nos processos de aprendizagem e de desenvolvimento**. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 122-136. jun. 2007.

GIMENES, B. P. (2000a) **O desenvolvimento gráfico de crianças paulistas**: um estudo exploratório. Resumos - Congresso de Produção Científica da Universidade Metodista de S. Paulo, 5. S.B.Campo, p. 61.

GIMENES, B. P. (2000b) **O jogo de regras nos jogos da vida**: sua função psicopedagógica na sociabilidade e afetividade em pré-adolescentes. Resumos - Seminário Ibero-Americano de Adolescência: Ética e Cidadania; Congresso da Associação Mineira de Adolescência; Simpósio Mineiro de Ginecologia Infanto-Puberal, Belo Horizonte.

MATTOS, V. L. (1996) **Linguagem e representação corporal**: intercessão para a formação do sujeito. Tese de doutorado, 134 p. - Universidade Federal do Rio de Janeiro, R. Janeiro.

PIAGET, J. (1978) **A formação do símbolo na criança**; imitação, jogo e sonho, imagem e representação. 3 ed. R. Janeiro: Guanabara Koogan. (orig. La formation du symbole; imitation, jeu et revê, image et représentation, 1945; Trad. Álvaro Cabral & Christiano Monteiro Oiticica).

PIAGET, J. [1979] **Comportamento motriz da evolução**. Porto: RÉ.S. (Coleção Substância, n. 19) (orig. Le comportement moteur de l'évolution, 1976; Trad. Olga Magalhães).

VYGOTSKY, L. S. (1991) **O papel do brinquedo no desenvolvimento**. In: Cole, M. at. al. (orgs.) A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores (p. 105-18 e 124), 4. ed. S. Paulo: Martins Fontes. (Psicologia e Pedagogia) (orig. Mind in society-The development of higher psychological process, 1962; Trad. José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto & Solange Castro Afeche).

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 4°. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WALLON, H. (1995b) **As origens do caráter na criança**. S. Paulo: Nova Alexandria. (orig. Les origines du caractère chez l'enfant; 1949; Trad. Heloysa Dantas de Souza Pinto).

WALLON, H. (1995a) **O jogo**. In: Wallon, H. **A evolução psicológica da criança** (p. 73-88), Lisboa: Ed. 70. (Orig. L'evolution psychologique de l'enfant, 1941; Trad. Cristina Carvalho).